

ஆலடி பஸ், அவரவர்பாடு சிறுகதையின் வழி பெண்ணிய உளவியல்

ஜெ.கங்காதேவி(MKU22PFOL10380),
முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்
அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி,கருமாத்தூர்.

Abstract :

Half of the world's women are oppressed in different ways across nations and races. The psychological struggles of women in Tamil novels have been analyzed by T.S. Natarasan refers to "seeing the path of the Creator as an inner emotional reflection". Accordingly, the short stories of "Aladi bus" "Avaravarpadu" which emerges in the levels of story structure, character development, and story event explain.

Key Words : Short story - psychology - Tamil Novels

முன்னுரை:

உலகத்தின் ஒரு பாதியான பெண், நாடுகள் தோறும், இனங்கள் தோறும் வெவ்வேறு வழிமுறைகளில் ஒடுக்கப்படுகிறாள். சமூகத்தில் நிலவிவரும் பாலின வேற்றுமை அடிப்படையிலான ஆழ்மனப் பாதிப்புகளும், விடுதலை நோக்கிய பெண் மனப் போராட்டங்களும், முயற்சிகளும் தமிழ்ப்புனைகதகளில் பெண்களின் உளவியல் சார்ந்த போராட்டங்களை திறனாய்வாளர் தி.சு. நடராசன் அவர்கள் "உள்ளது உணர்வுப் பிரதிபலிப்பாக படைப்பாளனின் நடையைக் காணுதல்" என்பதைக் குறிப்பிடுகிறார். அதன்படி, கதைக் கட்டமைப்பு பாத்திரப்படைப்பு, கதைநிகழ்வு எனும் நிலைகளில் வெளிப்படும் இமையத்தின் "ஆலடி பஸ்" "அவரவர்பாடு" சிறுகதைகள் விளக்குகின்றன.

பெண்ணிய உளவியல்:

பெண்ணின் உணர்வுக்காட்சி, கற்றல் பிரச்சனைகளைத் தீர்த்தல், காரணம் அறிதல், எண்ணுதல், நினைவகம், கவனம், மொழி மற்றும் மனவெழுச்சி ஆகியவை இன்று ஆராயப் பெறுகின்றன. மனதில் செயல்முறையால் அதன் நடைமுறையால் பெறும் செய்திகளும் அறிவாற்றல் உளவியலாக அமையப்படுகின்றன. நோயம் சோம்ஸ்கி என்னும் உளவியலாளர் "அறிவாற்றல் புரட்சி" ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தினார். நடத்தயியலாளர்கள் தூண்டுதல், எதிர் செயல் வலிமையூட்டுதல், மனித நடத்தைக்குரியதை பெண்ணிய நிலையிலும் ஆராய்ந்துள்ளனர் என்பதை அறியமுடிகின்றது. இயல்பான நடத்தை, நெறிபிறழ் நடத்தை, செயல்புரிய இயலாமை, தனிப்பட்ட மன இறுக்கம் சமூக நெறிமுறைகளை மீறிய நிலை அல்லது செயல்முறை மீறல் பற்றிய ஆய்வுகளும் மெண்ணியம் சார்ந்து மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

ஒப்பிட்டுப் பார்த்தல், வாழ்க்கை தொழில் சார்ந்த உடல்நலம், ஆளுமை இணங்க வைத்தல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் உளவியல் அணுகுமுறையோடு சமூகத்தில் உள்ள குறைகளை ஆராய்ந்து அறிந்து பெண்களின் செயல்பாட்டை அறிவதற்கும் நிலை நிறுத்துவதற்கும் பெண்ணிய ஆய்வுகளில் ஈடுபடும்போது அது பெண்களின் பல்வேறு திறன்களை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கு வழிகாட்டுகின்றது. எனவே, பெண்ணிய ஆய்வுகளில் உளவியல் அணுகுமுறையோடு ஒப்பிட்டு ஆய்வு செய்வது மிக உரிய நன்னடத்தைகள், ஆளுமைகள், முடிவெடுத்தல், செயல்நிலைபடுத்தல் ஆகியவை பெண்களிடம் நல்ல தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

பெண்ணிய உளவியலும், பெண்ணியமும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையவை என்பதனால் சிறுகதைகளில் அமைந்துள்ள கதைகரு, கதாபாத்திரங்களின் பண்புகள் ஆகியவை ஆராயப்பெற்று பெண்ணின் ஒவ்வொரு நிலையும் கண்டறியும் போது அதனைப் படிப்பவர்கள் தங்களை ஆளுமைப் பண்புள்ளவர்களாக உருவாக்க முடியும் என்னும் அடிப்படையில் இக்கட்டுரை ஆராயப்படுகின்றது.

மனித வாழ்க்கைக்கு அடித்தளமே பொருளாதாரம் தான், குடும்ப வளர்ச்சிக்கும் மேம்பாட்டிற்கும் ஆதாரமாக அமைவது பொருள் தன் தேவைகளையும் குடும்ப தேவைகளையும் நிறைவேற்ற வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் ஆணுக்கு மட்டுமல்ல பெண்ணுக்கும் உண்டு. இந்தியா ஆன்மீகம் நிறைந்திருக்கும் பூமி இங்கு பெண்களை கடவுளாக வணங்குவதும், அடிமையாக பார்க்கும் வழக்கமும் உண்டு. பெண்களின் சமூக, பொருளாதாரமே அவர்களை உயர்த்திட தடைக்கல்லாய் இருப்பதாக பார்க்கமுடிகின்றது.

ஆலடி பஸ் என்னும் சிறுகதையில் பிரியங்கா என்ற பெண் ஜெராக்ஸ் கடையில் பணிபுரிவதாக கதைத்தளம் அமையப்பெறுகின்றது. தனது குடும்பத்தின் பொருளாதார நிலைய சரி செய்ய பள்ளி படிப்பை முடித்து வேலைக்கு செல்கிறாள்.

மன இறுக்கம்:

ஆலடி பஸ் சிறுகதையில் வரும் பிரியங்கா என்ற பெண் முறையான தேதிக்கு ஓரிரூ நாட்களுக்கு முன்பே மாதவிடாய் அடைந்து விடுகிறாள். அவள் வேலை பார்க்கும் கடை முதலாளியிடம் அவசரமாக வீட்டிற்கு செல்ல வேண்டும் என கேட்கிறாள். ஆனால், முதலாளி “எதுக்கு: என நூறு முறைக்கு மேல் கேட்டு, பின்பு நிறைய கெஞ்சிய பிறகு “ஆறு மணிக்கு போ” என்று சொன்னார். அவர் மீது பிரியங்காவுக்கு அளவு கடந்த கோபம் உண்டானது. இன்று பிரச்சனை என்பதால் தான் வீட்டிற்கு போகிறேன் என்று கேட்டாள். மற்ற மாதங்களை விட இம்மாதம் தான் அவளுக்கு அதிகமாக வெளிப்பட்டது. தலைவலியும் அதிகமாக இருந்தது.

அன்றாட வாழ்வில் தனிமனிதர்கள் எதிர்கொள்ளும் சங்கடங்களையும் அதே நேரம் சமூக இன்னல்களில் மேட்டுக்குடி மக்கள் காட்டும் அக்கறையின்மையும் பெண்ணியச் சிந்தனைகளினூடே கதையின் மையக் கருவாக அமைந்துள்ளது.

முதலாளியிடம் ஒரு வழியாக அனுமதி பெற்று பேருந்தில் வீடு திரும்புகையில் மாதவிடாய் தரும் உடல் மற்றும் மன உளைச்சலோடு பேருந்தில் அமர்ந்திருக்கும் பிரியங்கா, தனது சகப்பயணியான டீச்சருக்கு தனதருகில் இருக்கை அமர்த்தி தருவதில் இடையூறுகளை எதிர் கொள்கிறாள்.

“கொஞ்சம் நவந்து குந்து” என்று வடக்கிருப்புக்காரி சொன்னாள்.

“ஆளு வருது, கடக்கிப் போயிருக்காங்க”, நீ நவந்து குந்து , இல்லன்னா வழியவுடு” என்று முறைப்பது மாதிரி சொன்னாள். வடக்கிருப்புக்காரிக்கு பின்பு தொடர்ந்து ஆடைகள் அந்த இடத்திற்கு வந்து கொண்டே இருந்தனர். அவர்களை ஒரு நூல் சளைக்காமல் அனைவரையும் சமாளித்தாள். “எப்ப பஸ்ஸ எடுத்துத் தொலைவானுவளோ, காத்து கூட இல்ல” என்று திட்டுவதும், எதைப் பற்றியும் அக்கறை இல்லாமல் தன்னுடைய வேலையில் கவனமாக இருந்தார் நடத்துனர். நடத்துனரின் பாத்திரம் அதிகாரவர்கத்தின் நிலைபாட்டினை மிகச் சரியாக நிறுவுகிறது.

பாத்திரப் படைப்பு:

மாதவிடாய் தரும் உடல் மற்றும் மன அவதிகளோடு பேருந்தில் உள்ள பிரியங்கா தனது சகப்பயணியான டீச்சர் தனதருகில் இருக்கை அமர்த்தி தருவதில் இடையூறுகளை எதிர்கொண்டு சற்று தள்ளி அமர்ந்தாள். இரத்தகசிவு புடவையிலும், அமர்ந்திருக்கும் சீட்டிலும் பட்டுவிடுமே என்ற அச்சத்தில் பலருடன் சண்டையும் போடுகின்றாள். அதேவேளையில் பிரியங்காவினால் இருக்கை பெறும் டீச்சர், பிரியங்கா மீதோ அவளது இன்னல்கள் மீதோ எவ்வித பார்வைகளோ, அக்கறைகளோ இன்றி அவளை மிக எளிதாக புறந்தள்ளி கடக்கிறாள். பேருந்தில் நடக்கும் சண்டையை சிந்திக்காமல் போனுக்கு போட்ட பணம் ஏறிவிட்டதா என் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள். தனது இன்னல்களுக்கு மத்தியில் மற்றவர்களின் நலம் சார்ந்து போராடும் கதையின் நாயகிக்கு முற்றிலும் எதிர்தன்மை கொண்டது “டீச்சர்” பாத்திரம்.

“எங்க ஊர்ல் வேலை பார்குற டீச்சர் நீங்க. புதுசா வந்திருக்கிங்க . உங்களுக்கு எடம் பிடிக்க மாட்டனா?”

“சீக்கிரம் வந்திடலாமின்னுதான் போனேன். செல்போன் கடையிலதான் லேட்டாயிடுச்சி”.

டீச்சர், பிரியங்கா இவையிரண்டுமே கதையின் முக்கியப் பாத்திரங்கள். இவற்றை சுற்றியே கதை பின்னப்பட்டிருக்கின்றது. மாதவிடாய் தரும் மனவுளைச்சல், சகப்பயணிகளின் விமர்சனம், அவர்களுடன் வாக்குவாதம், கூடவே ஒரு பெண்ணாகத் தான் எதிர்கொள்ள நேரிடும் ஆணாதிக்கத் திமிறல்கள்

“நாளக்கி நீ என் ஊரத்தாண்டிதான் பஸ்ஸூல வரணும். அப்ப வச்சிக்கிறேன் ஒன்னெ” என்று அந்த ஆள் சொன்னான்.

“நாயி நக்கிப் போட்ட எல மாதிரி இருக்கு ஒம் மூஞ்சி நீ என்ன வச்சிகிறியா? எப்ப வரணும், எங்க வரணுமின்னு சொல்லு வர்றன். ஒன்னால் முடிச்சதைப் பாரு” என்று கொஞ்சம் கூடச் சளைக்காமல் சவால் விட்டாள். ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலையில் அவளிடம் வீம்பாக பேசி வம்பு செய்ததும் இவ்வாறாக ஆணாதிக்கத்தை நெட்டித் தள்ளி இருக்கையை நிலைநிறுத்திக் கொள்கிறாள் பிரியங்கா. ஆனால் பிரியங்காவின் மூலம் மிக எளிதாக தனக்கான “இட ஒதுக்கீட்டை” சாத்தியப்படுத்திக் கொள்ளும் டீச்சர், பிரியங்கா எதிர் கொள்ளும் எந்த சிக்கல்களுக்கும் வாய் திறக்காது மௌனம் காக்கிறாள். ஒரு சமூகத்தால் தான் அடையும் ஆதயங்கள் வேண்டும். ஆனால் அச்சமுகம் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்களோ இடையூறுகளுக்கோ எவ்வித ஆதரவுக்கரமும் நீட்டாமல் அம்மக்களை புறக்கணிக்கும் மேட்டுமைத்தன மன்நிலையோடு ஒரு சமூகம் இருக்கிறது என்பதன் குறியீடே “டீச்சர்” பாத்திரத்தின் வார்ப்பு.

அவரவர் பாடு

“டீச்சர் தீபாவோட காலுலயிருந்து “ரத்தம் வருது” என்று கோபிகா சொன்னாள். போர்டில் எழுதி கொண்டியிருந்த மரகதம் ஆசிரியை “வீட்டுக்கு போவச் சொல்லு” என்று சொன்னார்.

ஃபிராய்டு, எரிக்சன் ஆகிய உளவியலாளர்கள் மனித ஆளுமை குழந்தை பருவத்தின் வெவ்வேறு கட்டங்களில் ஏற்படும் வாழ்பண்புவங்களால் முதலிலேயே நிர்ணயிக்கப்பட்டு விடுகிறது என்றும், அதன்பின் நிகழ்வன முதல் நிகழ்வின் மறுபதிப்புகளே என்றும் கூறுகின்றனர். இது உருப் பெற்ற மனித ஆளுமை மிக எளிதில் மாற்றத் தக்கதல்ல என்பதை உணர்த்துகிறது. அவரவர் பாடு சிறுகதையில் தீபாவின் தாய், வேரொருவரிடம் தொடர்பு வைத்துள்ளார். தீபாவை பற்றி

“ இப்ப அங்க ஒரு பொண்ணு ஒக்காந்திருக்கில்ல அதோட அம்மா வேற ஆளுகூட இருக்காம். அது இந்தப் புள்ளிக்கிப் புடிக்கலியாம் அதுக்காகத் தன்னோட ரெண்டு காலுலயும் ஊசியால ஊக்கால் குத்தி குத்தி காயம் பண்ணி வச்சியிருக்கு தானே கரண்டியால துடு போட்டுக் கிட்டு இருக்கு. தொட புரா புண்ணு ஒரே சீழா இருக்கு, தல முடிய வேற பொசிக்கிவச்சிருக்கு.. என்று தலைமை ஆசிரியர் கூறுகையில் குழந்தைகளின் காதல் பிரச்சினையோடு அவர்கள் அம்மா காதல் பிரச்சனையும் வருவதாக கூறுகிறார். இதனை சிக்கமண்ட் ஃப்ராய்டு, மனித மனதைப் பகுப்பாய்வு செய்த போது,

1. வாழ வேண்டுமென்ற உந்துதல்(ID)
2. தான் எனும் முனைப்பு (EGO)

3. விழைவு நிறைவேற்ற உந்துதலைக் கட்டுப்படுத்தும் மரபு ரீதியான எண்ணப் பதிவு (SUPER EGO) எனும் முக்கூறுகளால் மனம் இயக்கப்படுவதாய் விளங்கியுள்ளார். இந்த முக்கூறுகளும் ஒவ்வொரு மனிதனிலும் செயல்பட்டாலும் அவற்றின் சேர்க்கை விகிதங்களின் வேறுபாடுகள் காரணமாக ஒரே சிக்கலை, வெவ்வேறான மனிதர்கள் எதிர்கொள்ளும் முறைகள் வெவ்வேறாய் ஆகிவிடுகின்றன. தீபாவின் பாத்திர படைப்பானது தனக்கு தானே தண்டனை கொடுப்பதாக அமைந்துள்ளது. ஆனால் ஆலடி பஸ்ஸில் பிரியங்காவின் பாத்திர படைப்பானது, பேருந்தில் உள்ள ஆண், பெண் என்று அனைத்து பயணிகளையும் தனது வாய்திறமையால் வாதாடி தனக்கான இடத்தை நிறுவிக்கொள்வதாக உள்ளது.

முடிவுரை:

“ஆலடி பஸ்”, “அவரவர் பாடு” என்ற இரு சிறுகதைகளின் மூலம் இமையம் அவர்கள் இரு பெண்களின் வெவ்வேறு மனப்போராட்டங்களை மிக நேர்த்தியான பாதையில் எடுத்துகாட்டி, பெண்களுக்கான உளவியலையும் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.